

Akçakent Örneğinde Fakılı Adlı Köyler¹

Barış DEMİR

YL. Öğrencisi, Kırıkkale Üniversitesi

barisdemir40@gmail.com

https://orcid.org/0000-0003-3287-1022

Makale Başvuru Tarihi : 14.04.2025

Makale Kabul Tarihi : 18.05.2025

Makale Yayın Tarihi : 31.05.2025

Makale Türü: Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.15541993

Özet

**Anahtar
Kelimeler:**

Akçakent,
Fakılı,
Toponimi,
Yer adları.

Toponimi, yer adlarının kökenlerini, anlamlarını, veriliş şekillerini ve tarihsel süreçte geçirdiği değişimleri inceleyen çok disiplinli bir bilim dalıdır. Bu alan, yalnızca dil biliminin değil; aynı zamanda tarih, coğrafya, antropoloji ve sosyoloji gibi çeşitli bilimlerin kesişim noktasında yer alır. Yer adları, bir toplumun geçmişine dair izler taşıyan, kültürel kimliğin önemli bir parçasıdır. Bu nedenle toponomik çalışmalar, sadece adların kökenlerini ortaya koymakla kalmaz, aynı zamanda bir bölgenin tarihi gelişimini, kültürel etkileşimlerini ve coğrafi özelliklerini anlamamıza da yardımcı olur. Türkiye, zengin tarihi geçmişi ve çok katmanlı kültürel yapısı nedeniyle toponomi araştırmaları açısından son derece önemli bir potansiyele sahiptir. Ülkemizde dil, tarih ve coğrafya alanlarında çalışan birçok akademisyen ve araştırmacı, bugüne kadar Türkiye toponomisine dair ulusal ve uluslararası ölçekte kıymetli eserler vermiştir. Ancak bu çalışmalara rağmen, yer adları sistematik şekilde incelenmemiş birçok il, ilçe ve köy hâlâ mevcuttur. Bu durum, özellikle kırsal alanlardaki yerleşim birimlerinin kültürel ve tarihi derinliğinin yeterince gün yüzüne çıkarılmamasına neden olmaktadır. Yer adlarının araştırılması, geçmiş ile günümüz arasında köprü kurmamıza olanak sağlar. Çünkü bir yerleşim yerinin adı, çoğu zaman orada yaşanmış olayları, doğal çevreyi, halk inanışlarını veya bölgeye özgü ekonomik faaliyetleri yansıtır. Dolayısıyla bu adlar, sadece birer coğrafi işaret değil; aynı zamanda tarihsel ve kültürel hafızanın taşıyıcısıdır. Kırşehir iline bağlı Akçakent ilçesinde aynı adı taşıyan dört farklı "Fakılı" köyü bulunmaktadır. Her biri farklı bir konumda yer almasına ve farklı toplumsal geçmişe sahip olmasına rağmen, bu köylerin isimleri benzerlik göstermektedir. Bu köylerde kullanılan yer adları, bölge halkının geçmişten bugüne taşıdığı kültürel mirasın, doğal çevreyle kurduğu ilişkinin ve sosyal yapısının izlerini taşımaktadır.

Villages Named Fakılı in the Case of Akçakent

Abstract

Keywords:

Akçakent,
Fakılı,
Toponymy,
Place names.

Toponymy is a multidisciplinary field that studies the origins, meanings, naming processes, and historical transformations of place names. This area lies at the intersection of various sciences, not only linguistics but also history, geography, anthropology, and sociology. Place names are important components of cultural identity, carrying traces of society's past. Therefore, toponymic studies not only reveal the origins of names but also help us understand the historical development, cultural interactions, and geographical characteristics of a region. Turkey, with its rich historical background and multilayered cultural structure, has significant potential for toponymic research. Many academics and researchers working in the fields of linguistics, history, and geography in our country have produced valuable national and international works on Turkey's toponymy. However, despite these efforts, there are still many provinces, districts, and villages whose place names have not been systematically studied. This situation particularly hinders the revelation of the cultural and historical depth of rural settlements. Researching place names allows us to build a bridge between the past and the present. The name of a settlement often reflects past events, the natural environment, local beliefs, or region-specific economic activities. Thus, these names are not just geographical markers but also carriers of historical and cultural memory. In the Akçakent district of Kırşehir province, there are four different villages named "Fakılı." Despite being in different areas and having different social backgrounds, these villages share similar names. The place names used in these villages bear the traces of the cultural heritage carried by the local people from past to present, their relationship with the natural environment, and their social structure.

¹ Bu çalışma Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi Barış DEMİR'in hazırladığı Yüksek Lisans Tezinden üretilmiştir.

1. GİRİŞ

İnsanlık tarihi boyunca bireyler, çevrelerinde bulunan nesnelere, hayvanlara, bitkilere ve diğer varlıklara isimler vererek onları anlamlandırma ve ayırt etme ihtiyacı duymuştur. Bir varlığa ad vermek, onu diğerlerinden ayıran özel bir nitelik kazandırır. Türk Dil Kurumu'na göre "ad", bir kişiyi ya da nesneyi tanımlamak, bildirmek ve anlatmak için kullanılan sözcüktür. Adlandırma süreci, insanlık kadar eski bir uygulama olup varlıkları sınıflandırma ve düzenleme açısından temel bir araçtır. Bu süreci sistemli biçimde ele alan bilim dalına ise adbilim adı verilir. Adbilim, çevremizde algılanan tüm varlıkların ve kavramların adlarıyla ilgilenir ve bu adların kökeni, yapısı ve anlamı üzerine çalışmalar yapar (Sakaoğlu, 2001: 9).

Adbilimin bir alt dalı olan toponomi ya da yer adları bilimi, yerleşim birimlerinin isimlerini, bu isimlerin neye göre verildiğini ve zaman içinde nasıl değişime uğradığını inceler. Toponomi; sosyoloji, tarih ve coğrafya gibi alanlara ışık tutan önemli bir disiplindir. Yer adları, toplumların tarihsel serüveni ve coğrafi çevreleriyle doğrudan bağlantılıdır. Bir yerin ismi, o bölgenin fiziksel özellikleri, tarihî olayları veya o bölgede yaşamış toplulukların kültürel değerleri hakkında bilgi verebilir. Bu bağlamda toponomik çalışmalar, hem yerel sözlü gelenekleri kayıt altına alır hem de tarihsel ve kültürel çözümler için sağlam bir temel sunar (Karaboran 2011: 97-98, 145).

Toplumlar geçmişlerini, kültürel miraslarını ve aidiyet duygularını adlar aracılığıyla yaşatmakta ve aktarmaktadır. İnsanlar çoğu zaman yaşadıkları bölgedeki coğrafi adların ne anlama geldiğini ne zaman ve neden bu şekilde adlandırıldığını öğrenmek istemiş; bu merak, bireysel kimlikten kolektif hafızaya kadar geniş bir yelpazede adbilim çalışmalarının oluşmasına zemin hazırlamıştır (Şenel, 2013: 39).

Yer adları, geçmiş ile bugün arasında güçlü bir bağ kurulmasına yardımcı olur. Türklerin tarihsel göç süreçleri incelendiğinde, yer adlandırmalarının kültürel bir devamlılık aracı olduğu görülmektedir. Göç ettikleri coğrafyalara hem önceki yurtlarında kullanılan adları taşımışlar hem de yeni yerleşim yerlerini bulunduğu çevresel özelliklere göre adlandırmışlardır. Böylece, Türkistan'dan başlayarak Anadolu'ya kadar uzanan coğrafyada benzer yer adlarının izine rastlamak mümkündür (Gülensoy 1998:41).

Her toplum, bulunduğu mekânları kendi dili ve kültürü doğrultusunda adlandırır. Bazı durumlarda mevcut isimleri kendi diline uyarlar, bazı durumlarda unutulmuş ya da işlevini yitirmiş adların yerine yeni isimler geliştirilir. Türkiye, Asya, Avrupa ve Afrika'nın kesişim noktasında bulunması nedeniyle tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış, farklı etnik ve kültürel toplulukların izlerini taşıyan zengin bir yer adı çeşitliliğine sahip olmuştur (Yavuz-Şenel 2013: 242; Karaçetin 1984: 241).

Yazımıza konu olan Kırşehir ili Akçakent ilçesi Fakılı köyleri, İç Anadolu Bölgesi'nin Orta Kızılırmak bölümünde yer alır. Doğu ve güneydoğuda Nevşehir, güneyde Aksaray, batıda Kırıkkale güneybatısında Ankara, kuzey ve kuzeydoğuda Yozgat illeri ile komşudur. İl, genellikle bozkırlarla kaplı bir plato görünümündedir. Yüzey şekilleri bakımından dalgalı düzlükler ve alçak dağlar hakimdir. En önemli akarsuyu Kızılırmak olup, ilin doğusundan geçer. Karasal iklimin etkisindedir; yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve kar yağışlıdır. Tarım ve hayvancılık önemli ekonomik faaliyetler arasındadır.

Akçakent'in ilk yerleşiminde bu bölgeye "yeni şehir" anlamına gelen Şehricedit adı verilmiştir. Bu isim, Osmanlı döneminde yeni kurulan yerleşim yerlerine verilen adlandırmalardan biridir. Şehricedit adı, Arapça kökenli olup "şehir" ve "cedid" (yeni) kelimelerinin birleşiminden oluşur.

20 Şubat 1965 tarihinde, Şehricedit Köyü'nün adı Akçakent olarak değiştirilmiştir. Bu yeni isim, Türkçede "akça" (beyaz, temiz) ve "kent" (şehir) kelimelerinin birleşiminden oluştu. "Akçakent" ismi hem bölgenin doğal güzelliklerini hem de temiz havasını yansıtmak amacıyla seçilmiştir.

Akçakent ismi, bölgenin tarihî geçmişi ve coğrafi özellikleriyle uyumlu bir şekilde seçilmiştir. İlk olarak Şehricedit adıyla anılan yerleşim, zamanla Akçakent adını alarak günümüze kadar gelmiştir.

"Fakılı" yer adının kökeni, dilbilimsel ve kültürel açıdan değerlendirildiğinde, başta Arapça "fakih" kelimesine dayandırılmaktadır. "Fakih", İslam hukuku başta olmak üzere dinî ilimlerde derin bilgi sahibi kimse anlamına gelir ve bu ifade Osmanlı döneminde Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde din adamlarını tanımlamak için sıklıkla kullanılmıştır (Gülensoy, 1998; Sakaoğlu, 2001).

Zamanla halk ağzında bu kelime "fakı" biçimine dönüşmüş ve yerleşim yerleri bu sıfatı taşıyan kişilerle ilişkilendirilerek adlandırılmıştır. Türkçedeki yer adı yapım eki olan "-lı" ekinin eklenmesiyle "Fakılı", yani fakıya ait olan, fakıların yurdu ya da din alimiyle ilişkilendirilen yer anlamını kazandığı düşünülmektedir.

(Sakaoğlu, 2001). Bu durum, Anadolu'daki birçok yerleşim biriminin adlandırılmasında gözlenen dini ve sosyal hiyerarşik referanslarla paralellik göstermektedir (Korkmaz, 2003).

Aşağıda 'Akçakent İlçesi Yer Adları' başlıklı tezin saha araştırmaları sırasında elde edilen ve tez içerisinde de bulunan Fakılı (Derefakılı, Hacıfakılı, Kösefakılı, Tepefakılı) köylerinin yer adlarına değinilmiştir. Bu kapsam dâhilinde, saha çalışmaları sonucunda sekiz yüz doksan yedi (197) adet yer adı tespit edilmiştir. Araştırmalar için derlenen yer adlarının yazıya geçirilmesinde $h < k$, $ğ < k$, $d < t$ fonetik transkripsiyon yapılmıştır. Her başlığın altında bulunan "...” ibaresinden sonra eldeki verilerden de hareketle genellikle bir elli (1-50) arası örneğe yer verilmiş, daha sonra yine "...” kullanılarak örnekler sonlandırılmıştır.

2. YER ADLARI İNCELEMESİ

2.1. İlçe Adları

Araştırdığımız bölgede yaşayan bir (1) adet ilçe ismi tespit edilmiştir:

- o Akçakent.

Şekil 1. Akçakent ilçe haritası.

2.2. Köy Adları

- o Derefakılı, Hacıfakılı, Kösefakılı, Tepefakılı.

Depefahılı < Tepefakılı: Kırşehir iline yetmiş bir (71), Akçakent ilçesine altı (6) kilometre uzaklıktadır. Akçakent'in batısında bulunmaktadır.

Derefahılı < Derefakılı: Kırşehir iline yetmiş dört (74), Akçakent ilçesine dokuz (9) kilometre uzaklıktadır. Akçakent'in güneydoğusunda bulunmaktadır.

Hacıfahılı < Hacıfakılı: Kırşehir iline yetmiş üç (73), Akçakent ilçesine sekiz (8) kilometre uzaklıktadır. Akçakent'in güneydoğusunda bulunmaktadır.

Kösefahılı < Kösefakılı: Kırşehir iline yetmiş (70), Akçakent ilçesine beş (5) kilometre uzaklıktadır. Akçakent'in batısında bulunmaktadır.

2.3. Ören Yıkık Adları

Ören, ait olduğu eski uygarlık hakkında fikir edinmemizi sağlayan kültür ve tabiat kalıntılarında oluşan alandır (TS).

Yıkık, yıkılmış olandır (TS).

Bölgede beş (5) adet ören-yıkık adı tespit edilmiştir.

...

Eşgi Ören < Eski Ören: Derefakılı Köyünün güneyinde yer alır.

Ġara Mezar < Kara Mezar: Derefakılı Köyünün kuzeybatısında yer alır.

Ġıran Ađılı < Kıran Ađılı: Kösefakılı Köyünün doğusunda yer alır.

Ören Yeri < Ören Yeri: Derefakılı Köyünün güneyinde yer alır.

Yaz Damı < Yaz Damı: Hacıfakılı Köyünün güneyinde yer alır. Yaylalık olarak da adlandırılır.

...

2.4. Ađıl, Arkaç, Dam ve Kôm Adları

Ađıl, Ađıl, evcil küçükbaş hayvanların barındığı çit veya duvarlarla çevrili yer, arkaçtır (TS).

Arkaç, dađ sırtlarında davarların yatırıldığı düz, rüzgâr almayan, kuytu yer, ađıldır (TS).

Dam, ahırdır (TS).

Kôm, ađıl, davar ahır, çalı, çırpı, ağaç ya da çamurdan yapılmış küçük ev, yayla evidir (TS).

Bölgede dokuz (9) adet ađıl, arkaç, dam ve kôm adı tespit edilmiştir.

...

Çalılı Arğaç < Çalılı Arkaç: Kösefakılı Köyünün kuzeyinde yer alır.

Fasakçı'nın Ġöümü < Fasakçı'nın Kômü: Derefakılı Köyünün doğusunda yer alır.

Ġara Āl < Kara Ađıl: Tepefakılı Köyünün batısında yer alır.

Ġara Osman'ın Ġöm < Kara Osman'ın Kôm: Derefakılı Köyünün doğusunda yer alır.

Ġıran Ālı < Kıran Ađılı: Kösefakılı Köyünün doğusunda yer alır.

Gö Osman'ın Ālı < Gö Osman'ın Ađılı: Derefakılı Köyünün güneyinde yer alır.

Haydar Kâ Ġöm < Haydar Kâ Kôm: Derefakılı Köyünün güneyinde yer alır.

Kel Hacı'nın Ġöm < Kel Hacı'nın Kôm: Derefakılı Köyünün kuzeyinde yer alır.

Sarı Yusuf'un Āl < Sarı Yusuf'un Ađıl: Derefakılı Köyünün güneyinde yer alır.

...

2.5. Yayla Adları

Yayla, akarsular tarafından parçalanmış yüksek ve geniş düzlük; yaylak, plato; denizden yüksekte olan, hayvan otlatma veya dinlenme yeri olarak kullanılmaya elverişli düzlüktür (TS).

Bölgede iki (2) adet yayla adı tespit edilmiştir.

...

Bayır Yaylası < Bayır Yaylası: Kösefakılı Köyünün güneyinde yer alır.

Dopađ Daş Yaylası < Topak Taş Yaylası: Derefakılı Köyünün batısında yer alır.

...

2.6. Dağ ve Tepe Adları

Dağ, yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümü; cebeldir (TS).

Tepe, yüksekliği genellikle birkaç yüz metreyi geçmeyen; çok kez tek başına, yamaçları yatık biçimindedir (TS).

Bölgede yirmi (20) adet dağ ve tepe adı tespit edilmiştir.

...

Ah Doprağ < Ak Toprak: Derefakılı Köyünün güneyinde yer alır.

Boruflu Depe < Boruklu Tepe: Hacıfakılı Köyünün batısında yer alır.

Büyüğü Tabur < Büyük Tapur: Derefakılı Köyünün güneyinde yer alır.

Damlacığ < Damlacık: Derefakılı Köyünün doğusunda yer alır.

Dede < Dede: Derefakılı Köyünün güneyinde yer alır.

Dede'nin Yanı < Dede'nin Yanı: Derefakılı Köyünün güneyinde yer alır.

Depe Harman < Tepe Harman: Hacıfakılı Köyünün kuzeybatısında yer alır.

Dövüş Depe < Dövüş Tepe: Derefakılı Köyünün güneyinde yer alır.

Düz Yaprak < Düz Yaprak: Hacıfakılı Köyünün batısında yer alır.

Ġurd Bayır < Kurt Bayır: Derefakılı Köyünün güneyinde yer alır.

Ġuzey Bel < Kuzey Bel: Hacıfakılı Köyünün kuzeyinde yer alır.

Ġüçüğü Tapur < Küçük Tapur: Derefakılı Köyünün güneyinde yer alır.

Pamuk Çad < Pamuk Çat: Derefakılı Köyünün kuzeyinde yer alır.

Pullu Bayır < Pullu Bayır: Derefakılı Köyünün güneyinde yer alır.

Sarı Bayır < Sarı Bayır: Derefakılı Köyünün kuzeyinde yer alır.

Selim Bayır < Selim Bayır: Derefakılı Köyünün güneybatısında yer alır.

Tütün Kafa < Tütün Kafa: Derefakılı Köyünün kuzeyinde yer alır.

Yamaç < Yamaç: Derefakılı Köyünün doğusunda yer alır.

Yāmur Dede < Yağmur Dede: Kösefakılı Köyünün doğusunda yer alır.

Ziyared Depe < Ziyaret Tepe: Derefakılı Köyünün güneyinde yer alır.

...

2.7. Kaya Adları

Kaya, büyük ve sert taş kütlesi, kayaçtır (TS).

Bölgede beş (5) adet kaya adı tespit edilmiştir.

...

Beşih Ġaya < Beşik Kaya: Derefakılı Köyünün güneyinde yer alır.

Ġaya Özü < Kaya Özü: Kösefakılı Köyünün doğusunda yer alır.

Duz Daşı < Tuz Taşı: Derefakılı Köyünün batısında yer alır.
Duz Daşı < Tuz Taşı: Kösefakılı Köyünün doğusunda yer alır.
Duz Daşı < Tuz Taşı: Tepefakılı Köyünün güneyinde yer alır.

...

2.8. Mevki Adları

Mevki, yer, konum, mahaldir (TS).

Bölgede elli (50) adet mevki adı tespit edilmiştir.

...

Armudun Yanı < Armutun Yanı: Derefakılı Köyünün güneybatısında yer alır.

Aşā Bā < Aşağı Bağ: Derefakılı Köyünün güneyinde yer alır.

Aşā Mälle < Aşağı Mahalle: Hacıfakılı Köyünün güneyinde yer alır.

Avcı Bınarı < Avcı Pınarı: Hacıfakılı Köyünün güneyinde yer alır.

Bā Başı < Bağ Başı: Derefakılı Köyünün kuzeyinde yer alır.

Bayır < Bayır: Tepefakılı Köyünün güneyinde yer alır.

Beşih Ğaya < Beşik Kaya: Derefakılı Köyünün güneyinde yer alır.

BoruĞlu Yurd < Boruklu Yurt: Derefakılı Köyünün güneybatısında yer alır.

Çalılı ArĞaç < Çalılı Arkaç: Kösefakılı Köyünün kuzeyinde yer alır.

Çayır Darla < Çayır Tarla: Derefakılı Köyünün batısında yer alır.

Deve Ğemī < Deve Kemiği: Derefakılı Köyünün güneybatısında yer alır.

Dosbar < Tospar: Derefakılı Köyünün batısında yer alır.

DöleĞ < Dölek: Derefakılı Köyünün batısında yer alır.

Duz Daşı < Tuz Taşı: Derefakılı Köyünün batısında yer alır.

Duz Daşı < Tuz Taşı: Kösefakılı Köyünün doğusunda yer alır.

Elif ÇıĞan < Elif Çıkan: Derefakılı Köyünün kuzeyinde yer alır. Çibilli Dere olarak da adlandırılmaktadır.

EşĞi Ören < Eski Ören: Derefakılı Köyünün güneyinde yer alır.

Ğara Āl < Kara AĞıl: Tepefakılı Köyünün batısında yer alır.

Ğara Mezar < Kara Mezar: Derefakılı Köyünün batısında yer alır.

Ğat Yazı < Kat Yazı: Derefakılı Köyünün batısında yer alır.

Ğaya Özü < Kaya Özü: Kösefakılı Köyünün doğusunda yer alır.

Ğeven Dere < Keven Dere: Tepefakılı Köyünün güneyinde yer alır.

Ğırmızı Darla < Kırmızı Tarla: Derefakılı Köyünün kuzeybatısında yer alır.

Ğör Ğuyu < Kör Kuyu: Derefakılı Köyünün batısında yer alır.

Ğöy Ğonā < Köy KonaĞı: Derefakılı Köyünün içinde yer alır.

Ğöy Ğonā < Köy KonaĞı: Hacıfakılı Köyünün içinde yer alır.

Ğöy Ğonā < Köy KonaĞı: Kösefakılı Köyünün içinde yer alır.

Ğöy Ğonā < Köy KonaĞı: Tepefakılı Köyünün içinde yer alır.

Ğuru Dere < Ğum Yurd < Kum Yurt: Kösefakılı Köyünün kuzeyinde yer alır.

Kuru Dere: Tepefakılı Köyünün güneyinde yer alır.

Ğuyulu Darla < Kuyulu Tarla: Derefakılı Köyünün güneybatısında yer alır.

Ğuzey Bel < Kuzey Bel: Hacıfakılı Köyünün kuzeyinde yer alır. Karakuş Tüneği olarak da adlandırılır. Gözetleme kulesidir.

Ğüsumbed < Küsümbet: Kösefakılı Köyünün güneyinde yer alır.

Kel Yazı < Kel Yazı: Derefakılı Köyünün batısında yer alır

Ören Darla < Ören Tarla: Hacıfakılı Köyünün batısında yer alır.

Öz < Öz: Derefakılı Köyünün batısında yer alır.

Pamuğ Dere < Pamuk Dere: Tepefakılı Köyünün batısında yer alır.

Payam Ardı < Payam Ardı: Hacıfakılı Köyünün güneyinde yer alır. Nisan Çalısı olarak da adlandırılmaktadır. Eskiden gözetleme kulesi olarak kullanılmıştır.

Salah Yeri < Salak Yeri: Derefakılı Köyünün güneybatısında yer alır.

Sarnıç < Sarnıç: Hacıfakılı Köyünün kuzeyinde yer alır.

Sarnıç < Sarnıç: Kösefakılı Köyünün güneyinde yer alır.

Senir < Senir: Tepefakılı Köyünün batısında yer alır.

Tilki Delı < Tilki Deliği: Derefakılı Köyünün doğusunda yer alır.

Tütün Darlası < Tütün Tarlası: Kösefakılı Köyünün doğusunda yer alır.

Üzerihli Burun < Üzerikli Burun: Derefakılı Köyünün güneyinde yer alır.

Yazı < Yazı: Derefakılı Köyünün batısında yer alır.

Yemişen < Yemişen: Kösefakılı Köyünün doğusunda yer alır.

Yolu Çad < Yolu Çat: Derefakılı Köyünün güneyinde yer alır.

Yuğarı Bā < Yukarı Bağ: Derefakılı Köyünün kuzeyinde yer alır.

Yuğarı Mälle < Yukarı Mahalle: Hacıfakılı Köyünün kuzeyinde yer alır.

2.9. Geçit, Patika, Yol Adları

Geçit, iki dağ arasında dar ve uzun yol, argıt, derbenttir (TS).

Patika, engebeli yerlerden gelip geçenlerin ayak izlerinden oluşan, tekerlekli araç işlemeyen dar yol; çığı, izlek, keçi yolu, yolaktır (TS).

Yol, karada insanların ve hayvanların gezmesi için açılan veya kendi kendine oluşmuş, yürümeye uygun yerdir (TS).

Bölgede iki (2) adet yol adı tespit edilmiştir.

...

Ğara Mezar Yolu < Kara Mezar Yolu: Derefakılı Köyünün batısında yer alır.

Yazı Yolu < Yazı Yolu: Derefakılı Köyünün batısında yer alır.

...

2.10. Köprü Adları

Köprü, herhangi bir engelle ayrılmış iki yakayı birbirine bağlayan veya trafik akımının, başka bir trafik akımını kesmeden üstten geçmesini sağlayan ahşap, kâgir, demir veya beton yapıdır (TS).

Bölgede dört (4) adet köprü adı tespit edilmiştir.

...

Ġöprü < Köprü: Derefakılı Köyünün merkezinde yer alır.

Ġöprü < Köprü: Hacıfakılı Köyünün batısında yer alır.

Ġöprü < Köprü: Tepefakılı Köyünün doğusunda yer alır.

Ġöprü < Köprü: Tepefakılı Köyünün güneybatısında yer alır.

...

2.11. Bağ Adları

Bağ, üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak parçası; çubukluk, meyve bahçesidir (TS).

Bölgede beş (5) adet bağ adı tespit edilmiştir.

...

Aşā Bā < Aşağı Bağ: Derefakılı Köyünün güneyinde yer alır.

Ġarşı Bā < Karşı Bağ: Hacıfakılı Köyünün güneydoğusunda yer alır.

Halle'nin Bā < Halle'nin Bağ: Derefakılı Köyünün merkezinde yer alır.

Hamide'nin Bā < Hamide'nin Bağ: Derefakılı Köyünün merkezinde yer alır.

Yuġarı Bā < Yukarı Bağ: Derefakılı Köyünün kuzeyinde yer alır.

...

2.12. Bahçe Adları

Bahçe, çiçek, ağaç, sebze veya meyve yetiştirilen yerdir (TS).

Bölgede iki (2) adet bahçe adı tespit edilmiştir.

...

Al İde < Al İğde: Tepefakılı Köyünün doğusunda yer alır.

Boyalıġ < Boyalık: Hacıfakılı Köyünün güneyinde yer alır.

...

2.13. Tarla Adları

Tarla, tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçasıdır (TS).

Bölgede otuz üç (33) adet tarla adı tespit edilmiştir.

...

Abdi'nin Esiġ < Abdi'nin Esik: Tepefakılı Köyünün güneybatısında yer alır.

Aġ Dopraġ < Ak Toprak: Derefakılı Köyünün güneybatısında yer alır.

Aşā Yazı < Aşağı Yazı: Tepefakılı Köyünün güneyinde yer alır.

Çipili Dere < Çipili Dere: Derefakılı Köyünün kuzeyinde yer alır.

Döleġ < Dölek: Derefakılı Köyünün batısında yer alır.

Elif Çıġan < Elif Çıkan: Derefakılı Köyünün kuzeyinde yer alır.

Esiġ < Esik: Tepefakılı Köyünün kuzeyinde yer alır.

Göl Darla < Göl Tarla: Derefakılı Köyünün güneybatısında yer alır.

Hamis'in Darla < Hamis'in Tarla: Derefakılı Köyünün kuzeybatısında yer alır.

Ġara Mezar < Kara Mezar: Derefakılı Kynn batısında yer alır.

Ġara Osman'ın Darla < Kara Osman'ın Tarla: Derefakılı Kynn gneybatısında yer alır.

Ġayalı Boz < Kayalı BoĖaz: Tepefakılı Kynn batısında yer alır.

Kel Yazı < Kel Yazı: Derefakılı Kynn batısında yer alır.

Ġırmızı Darla < Kırmızı Tarla: Derefakılı Kynn kuzeybatısında yer alır.

Ksmbed < Ksmbet: Ksefakılı Kynn gneyinde yer alır.

Ġy Ġarşısı < Ky Karşısı: Ksefakılı Kynn gneyinde yer alır.

Ġuyulu Darla < Kuyulu Tarla: Derefakılı Kynn batısında yer alır.

z < z: Ksefakılı Kynn batısında yer alır.

Payam < Payam: Hacıfakılı Kynn batısında yer alır.

Salah Yeri < Salak Yeri: Derefakılı Kynn gneybatısında yer alır.

ŞıĖ Darlası < Şık Tarlası: Derefakılı Kynn batısında yer alır.

Toma'nın Darla < Toma'nın Tarla: Derefakılı Kynn batısında yer alır.

DosĖan < Toskan: Derefakılı Kynn batısında yer alır.

Dutan Doprah < Tutan Toprak: Derefakılı Kynn batısında yer alır.

Duz Daşı < Tuz Taşı: Derefakılı Kynn gneybatısında yer alır.

Duz Daşı < Tuz Taşı: Tepefakılı Kynn gneyinde yer alır.

Yazı < Yazı: Derefakılı Kynn batısında yer alır.

Yazı < Yazı: Tepefakılı Kynn gneyinde yer alır.

Yemişen < Yemişen: Ksefakılı Kynn doĖusunda yer alır.

Yolu ad < Yolu at: Derefakılı Kynn gneyinde yer alır.

YuĖarı Yapı < Yukarı Yapı: Hacıfakılı Kynn kuzeyinde yer alır.

YuĖarı Yazı < Yukarı Yazı: Tepefakılı Kynn gneyinde yer alır.

Ziyared < Ziyaret: Derefakılı Kynn gneybatısında yer alır.

...

2.14. Akarsu Adları

Akarsu, yer altında veya dere, ay, ırmak gibi yeryznde belirli bir yatak iinde, eĖim boyunca srekli veya zaman zaman akan sulara verilen isim, abirevandır (TS).

Blgede ç (3) adet akarsu adı tespit edilmiştir.

...

Avcıbınarı < Avcıpınarı: Hacıfakılı Kynn gneyinde yer alır.

Ġuruay < Kuruay: Derefakılı Kynn doĖusunda yer alır.

Yenişen < Yenişen: Kösefakılı Köyünün batısında yer alır.

...

2.15. Çeşme Adları

Çeşme, genellikle yol kenarlarında herkesin yararlanması için yapılan, borularla gelen suyun bir oluktan veya musluktan aktığı, yalıklı su hazinesi veya yapısı; pınardır (TS).

Bölgede on altı (16) adet çeşme adı tespit edilmiştir.

...

Abaz'ın Çeşme < Abaz'ın Çeşme: Derefakılı Köyünün güneybatısında yer alır.

Başdaki Çeşme < Baştaki Çeşme: Kösefakılı Köyünün batısında yer alır.

Cemal Hoca'nın Çeşme < Cemal Hoca'nın Çeşme: Tepefakılı Köyünün güneyinde yer alır.

Fasaşçı'nın Çeşme < Fasaşçı'nın Çeşme: Derefakılı Köyünün güneyinde yer alır.

Fasaşçı Hacı'nın Çeşme < Fasaşçı Hacı'nın Çeşme: Derefakılı Köyünün batısında yer alır.

Göğü'nün Çeşme < Göğü'nün Çeşme: Derefakılı Köyünün güneyinde yer alır.

Halle'nin Çeşme < Halle'nin Çeşme: Derefakılı Köyünün güneyinde yer alır.

Hanifi'nin Çeşme < Hanifi'nin Çeşme: Derefakılı Köyünün güneyinde yer alır.

Hasan'ın Çeşme < Hasan'ın Çeşme: Derefakılı Köyünün güneyinde yer alır.

Ğapaşlı Çeşme < Kapaklı Çeşme: Derefakılı Köyünün batısında yer alır.

Gör Çeşme < Kör Çeşme: Derefakılı Köyünün güneyinde yer alır.

Göyiçi Çeşme < Köyiçi Çeşme: Hacıfakılı Köyünün güneyinde yer alır.

Ortaçeşme < Ortaçeşme: Kösefakılı Köyünün kuzeyinde yer alır.

Uççeşme < Uççeşme: Kösefakılı Köyünün kuzeyinde yer alır.

Yaşar'ın Çeşme < Yaşar'ın Çeşme: Tepefakılı Köyünün güneyinde yer alır.

Yusuf Usta'nın Çeşme < Yusuf Usta'nın Çeşme: Derefakılı Köyünün güneyinde yer alır.

...

2.16. Dere Adları

Dere, çaydan küçük, yazın kuruyan veya suyu azalan küçük sudur (TS).

Bölgede iki (1) adet dere adı tespit edilmiştir.

...

Çipili Dere < Çipili Dere: Derefakılı Köyünün kuzeyinde yer alır.

...

2.17. Pınar Adları

Pınar, yerden kaynarak çıkan su; bulak, göze; kaynak, çeşmedir (TS).

Bölgede iki (2) adet pınar adı tespit edilmiştir.

...

Avcı Bınarı < Avcı Pınarı: Hacıfakılı Köyünün güneyinde yer alır.

ĖekliĖ Bınarı < Keklik Pınarı: Hacıfakılı Köyünün kuzeyinde yer alır.

...

2.18. Cami Adları

Câmi, Müslümanların ibadet etmek için toplandıkları yerdir (TS).

Bölgede dört (4) adet câmi adı tespit edilmiştir.

...

Câmi < Câmî: Derefakılı Köyünün câmisidir.

Câmi < Câmî: Hacıfakılı Köyünün câmisidir.

Câmi < Câmî: Kösefakılı Köyünün câmisidir.

Câmi < Câmî: Tepefakılı Köyünün câmisidir.

...

2.19. Dernek Adları

Dernek, belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek için kurulan yasal topluluk, cemiyet; belli amaçlar için bir araya gelme, toplanma yeridir (TS).

Bölgede dört (4) adet dernek adı tespit edilmiştir.

...

DerneĖ < Dernek: Derefakılı Köyünün derneĖidir.

DerneĖ < Dernek: Hacıfakılı Köyünün derneĖidir.

DerneĖ < Dernek: Kösefakılı Köyünün derneĖidir.

DerneĖ < Dernek: Tepefakılı Köyünün derneĖidir.

...

2.20. Eren Adları

Eren, kendini Tanrı'ya adanmış olduğu için benliğinden, öz varlığından sıyrılmış, Tanrı'ya ermiş kimsedir (TS).

Bölgede üç (3) adet eren adı tespit edilmiştir.

...

Abdurrahman Efendi < Abdurrahman Efendi: Kösefakılı Köyünde yer alır.

Mehmed Efendi < Mehmet Efendi: Kösefakılı Köyünde yer alır.

Süleyman Efendi < Süleyman Efendi: Kösefakılı Köyünde yer alır.

...

2.21. Köy Odası Adları

Köy Odası, köylülerin köy sorunlarıyla ilgili toplantılar yaptıkları veya konukların köyde kalması için hazırladıkları yer; odadır (TS).

Bölgede dört (4) adet köy odası adı tespit edilmiştir.

...

Ġöy Ġonā < Köy Konağı: Derefakılı Köyünde bulunan köy konağıdır.

Ġöy Ġonā < Köy Konağı: Hacıfakılı Köyünde bulunan köy konağıdır.

Ġöy Ġonā < Köy Konağı: Kösefakılı Köyünde bulunan köy konağıdır.

Ġöy Ġonā < Köy Konağı: Tepefakılı Köyünde bulunan köy konağıdır.

...

2.22. Meydan Adları

Meydan, alan, yarışma, eğlence veya karşılaşma yeri; bulunulan yer ve çevresi, ortalıktır (TS).

Bölgede yedi (7) adet meydan adı tespit edilmiştir.

...

Harmanyeri < Harmanyeri: Hacıfakılı Köyünde bulunan meydandır.

Ġöy Ġonā < Köy Konağı: Derefakılı Köyünde bulunan meydandır.

Ġöy Ġonā < Köy Konağı: Hacıfakılı Köyünde bulunan meydandır.

Ġöy Ġonā < Köy Konağı: Kösefakılı Köyünde bulunan meydandır.

Ġöy Ġonā < Köy Konağı: Tepefakılı Köyünde bulunan meydandır.

Oġulun Yanı < Okulun Yanı: Tepefakılı Köyünde bulunan meydandır.

Soġunun Yanı < Sokunun Yanı: Derefakılı Köyünde bulunan meydandır.

...

2.23. Mezarlık Adları

Mezarlık, mezarların bulunduğu yer; kabristandır (TS).

Bölgede yedi (7) adet mezarlık adı tespit edilmiştir.

...

Aşā Mezarlıġ < Aşāġı Mezarlık: Kösefakılı Köyünün mezarlıġıdır.

Ġara Mezarlıġ < Kara Mezarlık: Derefakılı Köyünün mezarlıġıdır.

Mezarlıġ < Mezarlık: Derefakılı Köyünün mezarlıġıdır.

Mezarlıġ < Mezarlık: Hacıfakılı Köyünün mezarlıġıdır.

Mezarlıġ < Mezarlık: Tepefakılı Köyünün mezarlıġıdır.

Şerafettin'in Mezarlıh < Şerafettin'in Mezarlık: Derefakılı Köyünün mezarlığıdır.

Yuħarı Mezarlıh < Yukarı Mezarlık: Kösefakılı Köyünün mezarlığıdır.

...

2.24. Okul Adları

Okul, her türlü eğitim ve öğretimin toplu olarak yapıldığı yer; mekteptir (TS).

Bölgede dört (4) adet okul adı tespit edilmiştir.

...

Oħul < Okul: Derefakılı Köyünde bulunan ilkokuldur.

Oħul < Okul: Hacıfakılı Köyünde bulunan ilkokuldur.

Oħul < Okul: Kösefakılı Köyünde bulunan ilkokuldur.

Oħul < Okul: Tepefakılı Köyünde bulunan ilkokuldur.

...

2.25. Kuru Orman Adları

Koru, bakımlı, küçük ormandır (TS).

Orman, ağaçlarla örtülü geniş alan; bu ağaçların bütünüdür (TS).

Bölgede beş (5) adet koru, orman adı tespit edilmiştir.

...

Düz Yaprak < Düz Yaprak: Hacıfakılı Köyünün kuzeybatısında yer alır.

Düz Yaprak < Düz Yaprak: Derefakılı Köyünün batısında yer alır.

Pamuħcad < Pamukçat: Derefakılı Köyünün kuzeyinde yer alır.

Sarnıç < Sarnıç: Derefakılı Köyünün kuzeyinde yer alır.

Yāmur Dede < Yağmur Dede: Kösefakılı Köyünün doğusunda yer alır.

...

3. SONUÇ

Bu çalışma, Kırşehir ilinin Akçakent ilçesine bağlı Fakılı adlı köylerinde kullanılan yer adlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma kapsamında öncelikle bu köylerdeki yer adlarının tespiti yapılmış; ardından bu adların ne tür etkenlerle ortaya çıktığı, tarihsel süreçte nasıl bir değişime uğradığı ve günümüze nasıl ulaştığı sorularına odaklanılmıştır. Yer adlarının ortaya çıkış nedenlerini ve anlamlarını derinlemesine anlayabilmek amacıyla sahada birebir görüşmeler gerçekleştirilmiş, yerel halkla yapılan sözlü tarih çalışmaları yoluyla veri toplanmıştır.

Saha araştırmasının en dikkat çekici bulgularından biri, yer adlarına ilişkin bilgilerin büyük oranda yaşlı nüfusun hafızasında yer aldığıdır. Özellikle köyden kente göçün yoğunlaştığı, kırsal nüfusun hızla azaldığı günümüzde, pek çok yer adının unutulma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu görülmektedir. Bu durum, geleneksel bilginin kuşaktan kuşağa aktarımının zayıfladığını ve kültürel bellekte yer alan yer adlarının hızla silinmeye başladığını göstermektedir. Araştırma esnasında köylerde hâlen yaşamını sürdüren genç bireylerin, yaşlı kuşaklara kıyasla yer adları hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları da gözlemlenmiştir.

Yer adları, yalnızca birer coğrafi işaret olmaktan öte; geçmişten günümüze taşınan tarihî, kültürel ve toplumsal hafızanın somut yansımalarıdır. Bu bağlamda, yer adlarının kayıt altına alınması, belgelenmesi ve anlamlarının çözümlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bizlere düşen en önemli sorumluluklardan biri, bu yer adlarını tespit ederek, onları atalarımızdan kalan değerli miraslar olarak yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır.

Fakılı köylerinin bulunduğu coğrafya, yüzyıllardır iskâna açık olmuş, pek çok yerleşim birimine ev sahipliği yapmıştır. Bu durum, aynı bölgede zaman içinde farklı isimlerin kullanıldığını ve bu isimlerin sosyal, kültürel ya da coğrafi sebeplerle değişime uğradığını ortaya koymaktadır. Ancak bu zengin geçmişe rağmen, özellikle toponimi alanında bölgeye yönelik yapılan bilimsel çalışmaların yetersiz olduğu dikkat çekmektedir. Bu eksiklik hem akademik literatürde hem de yerel tarih bilincinde önemli bir boşluk oluşturmaktadır.

Bu çalışmanın temel katkılarından biri, Fakılı köylerinde unutulmaya yüz tutmuş yer adlarının yeniden gün yüzüne çıkarılması ve bu adların taşıdığı kültürel anlamların kayıt altına alınmasıdır. Özellikle bölgedeki yaşlı bireylerle yapılan görüşmeler, geçmişe dair önemli bilgilerin elde edilmesini sağlamış; yer adlarının anlam dünyasına dair zengin içerikler sunmuştur. Bu bilgiler, yalnızca yerel kültürün korunması açısından değil; aynı zamanda dil, tarih ve coğrafya disiplinleri açısından da kıymetli veriler sunmaktadır.

Sonuç olarak bu araştırma, yer adlarının sadece dilsel değil, aynı zamanda toplumsal, tarihsel ve kültürel birer belge olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Toponimi biliminin kırsal yerleşim birimlerinde yapılacak saha araştırmalarıyla daha da gelişeceği ve bu tür çalışmaların yeni akademik projelere kaynaklık edeceği öngörülmektedir. Fakılı köyleri örneği üzerinden elde edilen veriler, Türkiye’de toponimi araştırmalarının zenginliğini ve gerekliliğini açıkça göstermektedir. Bu bağlamda, çalışma hem bilimsel bir boşluğu doldurmakta hem de yerel kültürün korunmasına yönelik önemli bir adım teşkil etmektedir.

KAYNAKÇA

Akçakent ilçe haritası, <https://www.harita.gen.tr/images/17052528062.jpg>

Gülensoy, Tuncer. (1998). “Anadolu Yer Adlarına Genel Bir Bakış”, Prof. Dr. Dursun Yıldırım Armağanı, Ankara, s.41-48

Gülensoy, Tuncer. (1998). Türkiye’de Yer Adları ve Türk Toponimisi Üzerine. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Karaboran, H. H. (2011). “Türkiye’de Mevkii Adları”, Coğrafi Bilimler Dergisi, 9, 97-145.

Karaçetin, H. (1984). “Antik Çağda Anadolu’da Tarihi Yer Adları”, Türk Yer Adları Sempozyumu Bildirileri, “Başbakanlık Basımevi”, Ankara.

Korkmaz, Zeynep. (2003). Cumhuriyet Döneminde Türkiye Türkçesi. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Sakaoğlu, Sadık Kemal. (2001). Adlarımız: İnsan ve Yer Adları Üzerine. İstanbul: Oğlak Yayıncılık.

Sakaoğlu, Saim (2001). Türk Ad Bilimi I Giriş. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Şenel, M. ve Yavuz, S. (2013). Yer Adları (Toponim) Terimleri Sözlüğü. Turkish Studies, Volume 8/8, Summer, p. 2239-2254.

Tarama Sözlüğü (1983), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Türkçe Sözlük (2011), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

KAYNAK KİŞİLER

Derefakılı Köyü: Elif SEVİNÇ

Hacıfakılı Köyü: Veysel AY

Kösefakılı Köyü: Erdoğan KİŞİ

Tepefakılı Köyü: Şuayip CENGİZ